

<https://periodicos.ufop.br/virtualia-journal>

Declaração CRediT-IA

1. Identificação do manuscrito

- Título do manuscrito: A NOÇÃO DE PURIFICAÇÃO EM PLATÃO: UMA BREVE ANÁLISE DA *KÁTHARSIS*
- Autor(es): GABRIELI FERREIRA SIZILIO
- Instituição(ões): UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

2. Uso de ferramentas de Inteligência Artificial

- Declaro que NÃO houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial na elaboração deste manuscrito.
- Declaro que houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial, conforme detalhado abaixo.

3. Declaração detalhada de uso de IA (obrigatório quando aplicável)

3.1 Ferramenta(s) utilizada(s)

(Indicar o nome da ferramenta de IA empregada)

Ex.: ChatGPT, DeepL, Grammarly, etc.

Ferramenta(s): ChatGPT.

3.2 Versão / modelo (Indicar versão, modelo ou sistema, quando aplicável. Ex.: GPT-4, GPT-4o, DeepL Pro)

Versão / modelo: GPT-4.

3.3 Finalidade do uso (Descreva objetivamente a finalidade do uso da IA):

- revisão linguística / gramatical
- tradução
- organização ou reestruturação de texto
- suporte técnico limitado
- outro (especificar):

3.4 Tipo de uso (Classifique o uso realizado):

- suporte linguístico
- suporte técnico
- suporte organizacional
- outro (especificar):

.....

Breve descrição do uso:

A ferramenta de inteligência artificial foi utilizada na revisão gramatical e ortográfica do artigo, bem como uma finalidade de suporte linguístico e organizacional, visando deixar o texto em uma sequência didática e lógica.

3.5 Limites do uso (Indicar explicitamente o que NÃO foi realizado com apoio de IA):

NÃO foi realizado com apoio de IA nenhuma das relações, afirmações ou conclusões presentes no artigo. Estas são todas de responsabilidade da autora e fruto de sua pesquisa de mestrado.

3.6 Compartilhe o endereço eletrônico do seu histórico de interação com IAs (embora o item 3.6 seja opcional, estimulamos sua apresentação em função da plena satisfação do princípio de transparência):

Não possuo mais o histórico, dado que faz mais de um ano que escrevi e submeti o artigo.

4. Declaração de responsabilidade humana

Declaro expressamente que:

1. todas as decisões intelectuais, conceituais, argumentativas e interpretativas do manuscrito são de autoria exclusivamente humana;
2. a(s) ferramenta(s) de Inteligência Artificial foi(foram) utilizada(s) apenas de forma instrumental, se/quando utilizadas;
3. todo o conteúdo, assistido ou não por Inteligência Artificial, foi criticamente revisado pelo(s) autor(es);
4. o(s) autor(es) assume(m) plena responsabilidade ética, acadêmica e intelectual pelo texto final, inclusive se dispondo à defesa pública do conteúdo.

5. Confirmação final obrigatória¹

CRedit-IA (+): Declaro que o uso de ferramentas de Inteligência Artificial neste manuscrito foi estritamente instrumental, devidamente declarado, e que assumo integral responsabilidade humana pelo conteúdo, argumentos e conclusões apresentados.

¹ **Observação editorial:** A ausência de declaração, a omissão de informações ou o uso de IA em desacordo com a Política Editorial e a Declaração *CRedit-IA* do *Virtualia Journal* poderá resultar em rejeição do manuscrito ou em medidas editoriais posteriores, como exclusão da publicação e a atualização do DOI com a informação.

-
- *CRediT-IA* (-): Declaro que não houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial neste manuscrito, e que assumo integral responsabilidade humana pelo conteúdo, argumentos e conclusões apresentados.

Local e data: CURITIBA, 25 DE MAIO DE 2026.

Nome do autor responsável: GABRIELI FERREIRA SIZILIO

Assinatura (no gov.br ou equivalente):